

DESAFIOS E DILEMAS PSICOSSOCIAIS EM CONTEXTOS DE SAÚDE: IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL, RESILIÊNCIA E BEM-ESTAR DE GRUPOS VULNERÁVEIS

Psychosocial Challenges And Dilemmas In Health Contexts: Impacts On Mental Health, Resilience And Well-Being Of Vulnerable Groups

RESUMO

O estudo visa analisar os principais desafios psicossociais enfrentados por grupos vulneráveis e investigar os impactos desses fatores na saúde mental, resiliência e bem-estar. Esta revisão narrativa foi desenvolvida a partir de uma análise de literatura abrangente, envolvendo documentos e artigos de bases de dados como Scopus, SciELO e Google Scholar. Os estudos abordaram os desafios psicossociais, estratégias de enfrentamento e seus efeitos em diversos grupos vulneráveis, incluindo jovens com câncer, mulheres imigrantes, idosos e profissionais de saúde em contextos de crise. Os resultados evidenciam que fatores como estigmatização, barreiras econômicas e falta de suporte social contribuem para altos níveis de ansiedade, depressão e estresse em grupos vulneráveis. A resiliência é fortemente influenciada pelo suporte social e pela capacidade de adaptação a adversidades. Intervenções precoces e estratégias personalizadas foram identificadas como elementos centrais para a promoção do bem-estar. A pesquisa reforça a necessidade de políticas públicas inclusivas que considerem os desafios psicossociais enfrentados por grupos vulneráveis. Intervenções focadas no fortalecimento da resiliência e no suporte emocional são fundamentais para mitigar os impactos negativos na saúde mental e promover maior equidade no acesso à saúde.

Nuhara Hamad Pereira Gomes Cavalcante

Graduanda em Medicina, Faculdade Nova Esperança
<https://orcid.org/0009-0001-4909-7101>

Alexandre Selbmann

Graduando em Medicina, Faculdade de Medicina Nova Esperança
<https://orcid.org/0009-0006-3378-7059>

Haula Hamad Timeni Freire Pascoal Pereira

Graduanda em Medicina, UNIFACISA
<https://orcid.org/0009-0005-7631-6460>

Ana Beatriz Melo Pessoa de Queiroz Espínola

Graduanda em Medicina, UNIFACISA
<https://orcid.org/0009-0007-4138-7052>

Marcelo Pereira de Magalhães Filho

Graduando em Medicina, Famene/Facene
<https://orcid.org/0009-0007-5360-0914>

Caio Hamad Pereira Gomes

Graduado em Medicina, Famene
<https://orcid.org/0009-0004-2255-3033>

Mirna Ribeiro Freitas de Sousa

Graduada em Enfermagem, Centro Universitário Santo Agostinho
<https://orcid.org/0009-0005-2868-2300>

Wanderlene de Oliveira do Nascimento

Pós-Graduanda em UTI Neonatal e Pediátrica, EBSEH/ HU-PI

<https://orcid.org/0000-0002-3201-0989>

Kissiane de Almeida Galdino

Mestre em Ortodontia, Unifacisa
<https://orcid.org/0009-0001-3256-0593>

PALAVRAS-CHAVES: Fatores Socioeconômicos; Grupos de Risco; Saúde Pública; Transtornos Mentais.

ABSTRACT

***Autor correspondente:**
Nuhara Hamad Pereira Gomes
Cavalcante
hamadnuhara@gmail.com

DOI:
10.5281/zenodo.14047716

Recebido em: [06/11/2024]
Publicado em: [06/11/2024]

The study aims to analyze the main psychosocial challenges faced by vulnerable groups and investigate the impacts of these factors on mental health, resilience and well-being. This narrative review was developed from a comprehensive literature review, involving documents and articles from databases such as Scopus, SciELO and Google Scholar. The studies addressed psychosocial challenges, coping strategies and their effects on various vulnerable groups, including young people with cancer, immigrant women, the elderly and health professionals in crisis contexts. The results show that factors such as stigmatization, economic barriers and lack of social support contribute to high levels of anxiety, depression and stress in vulnerable groups. Resilience is strongly influenced by social support and the ability to adapt to adversity. Early interventions and personalized strategies have been identified as central elements in promoting well-being. The research reinforces the need for inclusive public policies that consider the psychosocial challenges faced by vulnerable groups. Interventions focused on strengthening resilience and emotional support are key to mitigating the negative impacts on mental health and promoting greater equity in access to healthcare.

KEYWORDS: Socioeconomic Factors; Risk Groups; Public Health; Mental Disorders.

INTRODUÇÃO

Os grupos vulneráveis, enfrentam uma série de desafios psicossociais em contextos de saúde que afetam profundamente sua qualidade de vida. Fatores como estigmatização, marginalização, acesso desigual aos serviços de saúde e a presença de barreiras socioeconômicas intensificam o sofrimento emocional e físico dessas populações. Em situações de vulnerabilidade, o impacto psicológico se torna ainda mais acentuado, levando a maiores índices de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, dificultando a manutenção da saúde e bem-estar ⁽¹⁾.

Além dos fatores externos, questões como o enfrentamento de adversidades e o suporte social desempenham um papel central na resiliência desses grupos. A capacidade de adaptação às adversidades relacionadas à saúde e às desigualdades sociais varia de acordo com os recursos emocionais e de apoio disponíveis para os indivíduos ⁽²⁾. Diante disso, entender os dilemas enfrentados por essas populações e os fatores que influenciam sua resiliência e saúde mental é essencial para a formulação de intervenções que promovam seu bem-estar.

Este estudo justifica-se pela necessidade de identificar e compreender os principais desafios psicossociais que afetam grupos vulneráveis em contextos de saúde, dado o aumento da vulnerabilidade social e de saúde mental, especialmente em períodos de crise, como a pandemia de COVID-19. A pesquisa sobre esses fatores é fundamental para subsidiar políticas públicas e práticas de saúde que sejam mais inclusivas e eficazes na promoção da saúde mental e da resiliência de populações que enfrentam múltiplas adversidades.

O objetivo principal deste artigo foi analisar os desafios e dilemas psicossociais enfrentados por grupos vulneráveis e investigar como esses fatores impactam sua saúde mental, resiliência e bem-estar.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta revisão narrativa foi elaborada com base na literatura existente sobre os desafios psicossociais enfrentados por grupos vulneráveis e as estratégias de enfrentamento disponíveis em diferentes contextos de saúde. A metodologia envolveu duas etapas principais realizadas entre abril e outubro de 2024: (1) Leitura de relatórios e documentos de organizações internacionais relacionados ao tema, disponíveis integralmente online; e (2) Pesquisa em bases de dados como Scopus, SciELO e Google Scholar. Para enriquecer a busca, também foi realizada uma pesquisa manual nas listas de referências dos artigos selecionados, utilizando-se

descritores e palavras-chave como *critical AND care AND mental AND health AND stress, AND psychological*.

Foram selecionados artigos que abordavam os desafios e dilemas psicossociais enfrentados por grupos vulneráveis em contextos de saúde, assim como os impactos desses fatores na saúde mental, resiliência e bem-estar desses indivíduos. Os tipos de documentos analisados incluíram artigos originais, revisões de literatura, opiniões e documentos técnicos, abrangendo todos os idiomas. Não houve restrição quanto ao período de publicação. Por fim, realizamos uma análise detalhada de desafios e dilemas psicossociais enfrentados por grupos vulneráveis em contextos de saúde, assim como os impactos desses fatores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os desafios psicossociais enfrentados por adolescentes e jovens adultos diagnosticados com câncer estão profundamente relacionados a questões de identidade, controle e comunicação. Abordagens que priorizam a comunicação empática e centrada na pessoa, aliadas ao incentivo à autogestão, têm potencial para promover o desenvolvimento identitário e melhorar a saúde mental desses jovens. Isso contribui para um suporte mais eficaz ao longo da jornada de cuidados oncológicos ⁽³⁾.

Em paralelo, mulheres diagnosticadas com anomalias fetais lidam com desafios psicossociais como estresse emocional intenso, insegurança em relação ao futuro e sentimento de culpa ou inadequação. Esses fatores frequentemente resultam em altos níveis de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, prejudicando sua saúde mental e resiliência. A regulação emocional, por meio de técnicas como a reavaliação cognitiva, pode servir como fator protetivo, enquanto marcadores biológicos, como a IL-6, apontam para a necessidade de intervenções precoces que minimizem os impactos psicológicos negativos e promovam o bem-estar ⁽⁴⁾.

No caso dos profissionais de saúde em Gaza, eles enfrentam desafios extremos, como ataques a instalações médicas, escassez de suprimentos e dilemas éticos na prestação de cuidados em situações de crise. Essas adversidades elevam os níveis de estresse, ansiedade e sentimento de impotência, impactando negativamente sua saúde mental e resiliência. Além disso, a falta de recursos básicos e o isolamento decorrente da ausência de apoio midiático aprofundam o desgaste psicológico, comprometendo o bem-estar e a eficácia no cuidado prestado ⁽⁵⁾.

Crianças em contextos de cuidados negligentes também enfrentam adversidades psicossociais significativas, como a influência de situações maternas adversas e o tempo de co-residência, que afetam tanto sua saúde mental quanto seu desenvolvimento epigenético. A exposição a eventos estressantes pode alterar os perfis de metilação do DNA, aumentando o risco de padrões parentais disfuncionais. Essa situação compromete a resiliência das crianças, pois a interação entre fatores hereditários e ambientais cria uma dinâmica complexa. Portanto, são necessárias intervenções precoces e suporte familiar para promover o bem-estar ⁽⁶⁾.

Enfermeiros de unidades de terapia intensiva enfrentam, por sua vez, desafios como altos níveis de absenteísmo implícito e a percepção de falta de apoio social, fatores que afetam negativamente sua saúde mental e resiliência. A baixa autoeficácia no enfrentamento ocupacional intensifica o estresse profissional, criando um ciclo vicioso de vulnerabilidade. Isso resulta em maior absenteísmo e na deterioração da qualidade dos cuidados prestados. Intervenções que ofereçam suporte social e capacitação em estratégias de enfrentamento são cruciais para melhorar tanto a saúde mental quanto a retenção desses profissionais ⁽⁷⁾.

Além disso, mulheres imigrantes, especialmente aquelas que migram para casamento, enfrentam desafios psicossociais únicos. Elas relatam abuso emocional, violência física e a pressão das responsabilidades familiares transnacionais, o que agrava o estresse e os sentimentos de sobrecarga. Tais dilemas impactam diretamente sua resiliência, pois levam a uma dependência excessiva da fé e ao sentimento de fracasso nas funções esperadas, aumentando sua vulnerabilidade. Para essas mulheres, é fundamental que profissionais de saúde e organizações civis reconheçam a complexidade de suas experiências para oferecer um suporte adequado e culturalmente sensível ⁽⁸⁾.

As enfermeiras de emergência também enfrentam dilemas psicossociais que prejudicam sua saúde mental e bem-estar, incluindo a gestão de recursos escassos, a comunicação inadequada e as pressões psicológicas ao lidar com casos críticos. A falta de suporte administrativo e as tensões com familiares de pacientes agravam o estresse, comprometendo a resiliência e a eficiência no atendimento. Esse cenário contribui para o aumento do esgotamento e da insatisfação no trabalho ⁽⁹⁾.

Por outro lado, mães que amamentam múltiplos enfrentam pressões sociais para o sucesso na amamentação, somadas à falta de apoio adequado e à gestão das demandas físicas e emocionais de cuidar de mais de um recém-nascido. Essas dificuldades geram experiências negativas, afetando a saúde mental e a resiliência dessas mulheres. A ausência de recursos adequados e intervenções personalizadas intensifica o estresse e o sentimento de sobrecarga, comprometendo o bem-estar durante o período pós-parto ⁽¹⁰⁾.

Idosos, como outro grupo vulnerável, lidam com desafios como solidão, perda de autonomia e o estigma do envelhecimento. Esses fatores levam ao declínio da saúde mental, aumentando o risco de depressão e ansiedade, o que, por sua vez, afeta sua resiliência e bem-estar. A falta de acesso a terapias adequadas e suporte social limita a adoção de intervenções não farmacológicas, como yoga e meditação, que são fundamentais para promover uma vida saudável e prolongar a saúde ⁽¹¹⁾.

Entre as mulheres em período de pré-concepção, altos níveis de estresse e depressão, frequentemente exacerbados por condições socioeconômicas desfavoráveis, destacam-se como desafios. A ausência de contato com ambientes naturais e áreas verdes intensifica esses problemas, prejudicando a saúde mental e o bem-estar. A exposição limitada à natureza em bairros com baixo status socioeconômico reduz a resiliência emocional, o que impacta negativamente a preparação para a maternidade ⁽¹²⁾.

Por fim, pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI) e suas famílias enfrentam desafios psicossociais graves, incluindo transtornos psicológicos como depressão e estresse pós-traumático, além de dificuldades com a qualidade do sono. Esses fatores comprometem a resiliência e o bem-estar, prejudicando a capacidade de enfrentamento durante a internação e após a alta. A ausência de intervenções eficazes, como diários de UTI, agrava esses problemas, evidenciando a necessidade de estratégias de apoio psicológico durante todo o processo de hospitalização ⁽¹³⁾.

CONCLUSÃO

Conclui-se que os grupos vulneráveis em contextos de saúde e como esses fatores impactam sua saúde mental, resiliência e bem-estar. Identificamos que esses indivíduos lidam com barreiras significativas, como estigmatização, desigualdade no acesso aos serviços de saúde, adversidades socioeconômicas e falta de suporte emocional. Esses fatores resultam em altos índices de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e estresse, afetando negativamente sua capacidade de enfrentamento e resiliência. Além disso, fatores como o suporte social e as intervenções precoces foram identificados como elementos cruciais para a promoção do bem-estar e a melhoria da saúde mental.

Os resultados desta pesquisa oferecem contribuições valiosas tanto para a sociedade quanto para a academia. Para a sociedade, o estudo revela a importância de desenvolver políticas públicas e programas de saúde que sejam sensíveis às necessidades psicossociais de grupos vulneráveis, especialmente em tempos de crise, como a pandemia de COVID-19. Tais

ações podem promover maior inclusão, equidade no acesso à saúde e suporte para o desenvolvimento de resiliência. Para a academia, os achados ressaltam a necessidade de explorar mais profundamente os impactos psicossociais em contextos de saúde e como diferentes intervenções podem ser aplicadas de maneira eficaz para mitigar os efeitos adversos na saúde mental e no bem-estar.

Entre as limitações desta pesquisa, destaca-se o fato de se tratar de uma revisão narrativa, que pode restringir a generalização dos resultados. Além disso, a diversidade dos contextos abordados e a variedade de grupos vulneráveis tornam difícil a criação de soluções universais aplicáveis a todas as situações. Para trabalhos futuros, recomendamos a realização de estudos empíricos que avaliem a eficácia de intervenções psicossociais específicas para diferentes grupos vulneráveis e investigações sobre o impacto a longo prazo dessas intervenções na resiliência e na saúde mental dessas populações.

REFERÊNCIAS

1. Rotoli A, Silva MRS da, Santos AM dos, Oliveira AMN de, Gomes GC. Mental health in Primary Care: challenges for the resoluteness of actions. *Escola Anna Nery*. 2019;23(2).
2. Viapiana VN, Gomes RM, Albuquerque GSC de. Adoecimento psíquico na sociedade contemporânea: notas conceituais da teoria da determinação social do processo saúde-doença. *Saúde em Debate*. 2018 Dec;42(spe4):175–86.
3. Bagautdinova D, Bylund CL, Forthun LF, Miller CA, Hamel LM, Fisher CL. Helping adolescents and young adults (AYA) with cancer manage identity distress: Enhancing clinician-AYA patient communication to promote identity development. *Patient Educ Couns*. 2024 Nov;128:108372.
4. Timmer-Murillo SC, Mowrer A, Wang AZ, Jazinski-Chambers K, Piña I, Rundell MR, et al. Examining emotion regulation and inflammation as predictors of maternal mental health after fetal anomaly diagnosis. *Brain Behav Immun*. 2024 Nov;122:1–8.
5. Abed Alah M. Echoes of conflict: the enduring mental health struggle of Gaza's healthcare workers. *Confl Health*. 2024 Mar 14;18(1):21.
6. Labaut L, Lage-Castellanos A, Rodrigo MJ, Herrero-Roldán S, Mitchell C, Fisher J, et al. Mother adversity and co-residence time impact mother-child similarity in genome-wide and gene-specific methylation profiles. *Clin Epigenetics*. 2024 Mar 20;16(1):44.
7. Lin Q, Fu M, Sun K, Liu L, Chen P, Li L, et al. The mediating role of perceived social support on the relationship between lack of occupational coping self-efficacy and implicit absenteeism among intensive care unit nurses: a multicenter cross-sectional study. *BMC Health Serv Res*. 2024 May 21;24(1):653.

8. Pongthipatt W, Östlund G, Darvishpour M, Kijssomporn J, Gustafsson LK. Illuminating health aspects for immigrant Thai women in Swedish transnational marriages. *BMC Womens Health*. 2024 Jun 12;24(1):337.
9. AlZahrani R, Al Thobaity A, Saleh MSM. Identifying the obstacles facing emergency nurses regarding treating CTAS1 and CTAS2 in Saudi Arabia. *BMC Emerg Med*. 2024 Jul 18;24(1):123.
10. Bai R, Cheng Y, Shan S, Zhao X, Wei J, Xia C. The breastfeeding experience of women with multiple pregnancies: a meta-synthesis of qualitative studies. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2024 Jul 22;24(1):492.
11. Chen Q. Neurobiological and anti-aging benefits of yoga: A comprehensive review of recent advances in non-pharmacological therapy. *Exp Gerontol*. 2024 Oct;196:112550.
12. Reimer CJ, Willis MD, Wesselink AK, Hystad P, Campbell EJ, Hatch EE, et al. Exposure to residential greenness, perceived stress, and depressive symptoms in a North American preconception cohort. *Environ Res*. 2024 Nov;260:119438.
13. Huang W, Gao Y, Zhou L, Xiao X, Xu H, Lu L, et al. Effects of ICU diaries on psychological disorders and sleep quality in critically ill patients and their family members: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Med*. 2024 Oct;122:84–91.